

ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ДУХЕ.

Якубова Ф.А.

научный руководитель: старший преподаватель,
Ташкентского Международного университета Кимё

Мамасаидова Шахзода Гайрат кизи

студентка 1- курса группы PRI-71U

Ташкентского Международного университета Кимё

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7911781>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-May 2023 yil

Ma'qullandi: 05-May 2023 yil

Nashr qilindi: 09-May 2023 yil

KEY WORDS

духовность, учитель,
ребёнок, начальные классы,
воспитание, патриотизм.

ABSTRACT

В данной статье рассматривается, вопросы воспитания младших школьников в духе патриотизма, любить свою страну, чтить ее, любить ее, развивать такое чувство, как верность. В исследовании проводится педагогико-психологический анализ содержания и сущности понятий «чувство Родины» и «патриотическая вера», а также выделяются основные составляющие национального самосознания чувство патриотизма. Показано, что чувство Родины и патриотизма является важнейшим духовным богатством человека и характеризует высшую ступень его развития. Рассматривается роль образования в развитии человека и вопросы воспитания его во взрослую жизнь с богатой духовностью и глубокой нравственностью, использование богатых возможностей родного языка в духовно-нравственном воспитании детей младшего школьного возраста.

Любовь к Родине, материнской культуре, материнской речи начинается с малых лет – любовь к своей семье, дому, детскому саду. Эта постепенно расширяющаяся любовь превращается в любовь к Родине, ее истории, прошлому и настоящему, всему человечеству. Родина, Родина. ...В корнях этих великих слов лежат образы, близкие каждому: матери и отцы, словом, родители, дающие жизнь новому ничего не знающему и близкому существу, в котором их пришествие творит выход. Быть патриотом – значит чувствовать себя неотъемлемой частью Родины. Это сложное чувство появляется еще в дошкольном детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру и постепенно формируется у ребенка в процессе развития любви к ближним, детскому саду, месту рождения, своей родине. Как период формирования молодого человека дошкольный возраст имеет свои возможности формирования высоких нравственных чувств, чувства патриотизма, в том числе чувства ответственности перед обществом,

глубокой, духовной связи с семьей, домом, Родиной, матушкой-природой. , включает в себя чувство связи, а также толерантное отношение к другим людям. Важную роль в формировании патриотических чувств играет семья, ведь именно семья выполняет ряд функций, связанных с личностью ребенка и потребностями общества: репродуктивную, воспитательную, хозяйственную, духовно-эмоциональную и др. Родители являются основой семейного воспитания ребенка. Таким образом, с малых лет ребенок может чувствовать свою причастность к жизни своего народа, он может чувствовать себя сыном не только своих родителей, но и всей Родины. Чтобы ребенок вырос достойным Родины сыном, мы, взрослые, должны научить его любить своих родителей, окружить их заботой, любовью и заботой. Научите его любить искренне, активно, свою любовь превращайте в действие. Если мы научим его так любить, то мы сможем воспитать гражданина, который верит в страну. Детство – это ежедневное открытие мира. Для того чтобы красота настоящего человека, величие и несравненная красота Родины проникли в умы и сердца детей, это открытие должно прежде всего стать знанием о человеке и Родине. Детство – ответственный этап в формировании личности и ее нравственной сферы. Благоприятная педагогическая среда, созданная в нужное время, способствует воспитанию у детей основ патриотизма и гражданственности. Понятие патриотизма многообразно по своему содержанию – это уважение к культуре своей страны и чувство неотделимости от внешнего мира, гордость за свой народ и свою Родину. Патриотическое воспитание детей – одна из главных задач перед школой. Чувство патриотизма многогранно по содержанию – это любовь к родным местам, гордость за свой народ и чувство неотделимости от окружающего мира, сохранение богатств родного края. Своей родине и есть желание возражать. Проект «Маленькие патриоты – будущее всей Родины» включает 18 тематических блоков. Каждый блок общей сложности на 2 недели, это деятельность в тесном контакте с родителями, в результате которой проводятся совместные мероприятия в виде праздников, экскурсий, а также демонстраций Домашнее задание: беседы с детьми, участие в мини-проектах, праздники, выставки, подготовка стенгазет и т.д. Завершающим звеном этого проекта является праздник для детей и родителей: «Путешествие в Россию». В финальном мероприятии активное участие примут не только участники, но и родители, взявшие на себя роль «Творческой группы». В настоящее время проект актуален и особенно сложен, требует большого такта и терпения, ведь вопросы воспитания патриотизма в современных молодых семьях не считаются важными и важными, и часто вызывают недоумение. При представлении проекта по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников на основе духовно-нравственных традиций родители могут не захотеть быть его участниками, поэтому главным условием проекта является добровольность участия, но это зависит от квалификации педагога. Помните, что должен быть высший уровень при реализации проекта и участие всех запланированных в нем лиц. Вовлечение семьи в воспитание детей в духе патриотизма требует особой тактики, внимания и чуткости со стороны воспитателя по отношению к каждому ребенку. Патриотическое воспитание формирует в будущем человеке любовь к другим людям, учит помогать людям и воспитывает в человеке благородство. Поэтому главная задача всех педагогов и родителей сегодня – воспитать детей в любви к своей Родине, своему городу, семье и

друзьям, научить их помогать друг другу, в общем, по-настоящему достойного человека – воспитать гражданина. От взрослых детей не следует ожидать проявления любви к родному городу, но если в ходе реализации проекта дети получают знания об истории города, символах, достопримечательностях, они смогут узнать об истории города, который они основали и созданные, они узнают их имена. Прославили город, начинают проявлять интерес к событиям жизни города и отражать свои впечатления от своей эффективной деятельности, так что можно считать, что цели и задачи проекта выполнены. Ребенок не рождается злым, жестоким или добрым. Он должен приобрести нравственные качества. По мере развития ребенок пытается выполнять разные социальные роли, каждая из которых позволяет ему подготовиться к разным социальным задачам — ученика, капитана команды, друга, сына или дочери и т. Д. Каждая из этих ролей имеет большое значение в становлении ребенка. Относится к развитию социального интеллекта и нравственных качеств: справедливости, чуткости, доброты, мягкости, заботливости и др. И чем разнообразнее роли малыша, тем больше нравственных принципов он усвоит и тем богаче будет его личность. Ребенок осваивает основные виды культурной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, строительстве и других видах детской деятельности. Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, чувствует свою ценность. Он активно общается со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Умеет договариваться, учитывать интересы и чувства других, сочувствовать неудачам и радоваться достижениям других, адекватно выражать собственные чувства, в том числе с чувством уверенности в себе пытается разрешать споры. Ребенок хорошо владеет устной речью, умеет выражать свои мысли и пожелания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, строит речевое произношение в ситуациях общения, различает звуки в словах. У ребенка формируются предпосылки грамотности; Ребенок способен к произвольным действиям, может соблюдать социальные нормы и правила поведения в различных видах деятельности, отношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно дать объяснение явлениям природы и действиям человека. Он склонен наблюдать, экспериментировать, создавать смысловую картину окружающей действительности, обладает предварительной информацией о себе, природном и социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, имеет элементарные представления в области живой природы, естествознания, истории и т. Д. Он может принимать собственные решения, основываясь на своих знаниях и навыках в различных видах деятельности. У него есть представление о своей родине; о представителях разных национальностей, их обычаях, традициях, фольклоре, труде и др.; О земле, о разных расах людей, живущих на нашей земле; о работе взрослых, их деловых и личных качествах, творчестве, праздниках, школе, библиотеке. Не менее важным условием является нравственно-патриотическое воспитание детей и их родителей. Прикосновение к семейной истории вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет его сопереживать, обращает внимание на память о прошлом, свои исторические корни. Вовлечение семьи в труд, нравственно-

патриотическое воспитание детей требует от воспитателя особой вежливости, внимания и чуткости к каждому ребенку. В связи с этим может возникнуть необходимость привлечения кого-либо к поиску документов о членах семьи. Добровольное участие каждого является обязательным требованием и условием работы. Следует отметить, что в настоящее время люди заинтересованы в изучении своей генеалогии, национальных, сословных, профессиональных корней и доброты в разных поколениях. Поэтому семейное изучение своей генеалогии может помочь детям начать развивать очень важное и глубокое понимание. Глубоко изучить и обсудить трактаты, созданные восточными учеными и мыслителями в различных областях искусства и культуры, обосновать тот факт, что созданное ими научное наследие является основой для развития практически всех областей науки, науки и культуры на всем протяжении мира, а через него Воспитывать в сознании подрастающего поколения чувства национальной гордости, гордости и любви к Родине — одна из главных задач литературно-музыкального образования. Художественная литература — уникальное средство и источник освоения мира. В этом отношении она приближается к науке. Его отличает от него образность в отражении мира. Художественная литература всегда показывает мир таким образом, который богат инструкциями. Самое главное, чтобы в них был эстетический вкус и покой, духовный урок, воздействующий на сердце ученика. Все это ведет к формированию в сердце учащегося высоких духовных чувств и к тому духовному удовлетворению, которое создается наслаждением ими. В общем среднем образовании патриотическое воспитание осуществляется с задачами формирования нравственно-духовных качеств человека, чувства гордости за свою нацию, уважения к традициям и культуре своего народа, толерантности. Художественная литература является важным фактором обогащения духовного мира человека. Преподавание художественной литературы в школе воспитывает и возвращает у учащихся художественный вкус, способность к самостоятельному творческому мышлению, читательскую привычку, чувство ответственности за судьбу Родины. Изучая произведения писателей и анализируя их произведения, учитель вызывает у учащихся интерес к познанию и выявлению нравственно-эстетических вопросов, поднятых в этих произведениях. Для того чтобы у учащихся возникло чувство интереса, естественным является приобретение ими искусства выразительно-литературного чтения произведений различных жанров, умение выражать содержание прочитанных устно и письменно произведений, приобретение навыка рассказывания, литературы они должны понимать, что искусство речи есть художественное выражение жизни. Для этого учитель должен владеть методикой преподавания школьной литературы, быть в курсе научных, литературоведческих и теоретических знаний. Школа не ограничивается предоставлением общего образования учащимся, она также развивает умение самостоятельно мыслить, что является необходимым условием творческой работы, развивает и совершенствует чувство высокого подхода к каждому делу. Яркие исторические события и образы исторических деятелей, формирующие научное мировоззрение, также обогащают духовный мир учащихся, усиливают чувство содействия развитию материального благосостояния и духовной культуры общества. Соответственно, кроме урока истории, уроки литературы изучаются в связи с

географией, изобразительным искусством и музыкой. Таким образом, у учащихся будут формироваться навыки самостоятельного осмысления событий общественной жизни и произведений литературы и искусства, а также связного мировоззрения. Понятие патриотизма широкое и многогранное, а задачи, поставленные перед патриотическим воспитанием учащихся, могут быть решены с использованием различных средств и путем организации соответствующих педагогических условий. Ведь когда в каждой семье рождается сын, вместе с родителями радуется и радуется страна – Родина. Потому что мальчик – это мальчик, который защищает не только своих родителей, свою семью, но и весь свой народ и страну. Несравнимы заслуги военнослужащих в поддержании мира и стабильности в нашей стране, защите территории нашей страны. Мы хотели бы особо отметить кропотливую службу защитников Родины, которые защищают мир и спокойствие нашей Родины, отдавая свои жизни, если это необходимо. Следует помнить, что патриотизм люди понимают по-разному: один – это природа или искусство родины, другой – история, третий – религиозные убеждения, кто-то через военную службу. Наверное сколько людей – столько и способов. Это трудно, но воспитатель должен найти путь к патриотизму в каждой душе.

Использованная литература:

1. Мирзиёев Ш.М. Развитие литературы, искусства и культуры является важным фундаментом подъема духовного мира нашего народа. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на встрече с представителями творческой интеллигенции Узбекистана. // Газета «Халк сози», 4 августа 2017 г., № 153.
2. Мирзиёев Ш.М. Мы построим наше великое будущее вместе с нашим смелым и благородным народом Т.: Узбекистан, 2017. 242б.
3. Ахмедов Б. Уроки истории. – Т.: Учитель, 1994. – 428 с.
4. Аминов Б., Расулов Т. Родина – это жемчужина в сердце. – Т.: Укитчич, 2001. – 232 с.